

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА ТИББИЁТ РАВНАҚИ

Мажидов А.

ўқитувчи, Жиззах давлат педагогика университети

Жумаев Ж.

ўқитувчи, Жиззах давлат педагогика университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147879>

Истиклол йилларида Ўзбекистон тарихи фанида содир бўлган муҳим ижобий ўзгаришлардан бири, шак-шубҳасиз, халқимизнинг миллий қаҳрамони, мустабид совет мафқурасида ноҳақ қораланган Амир Темур номининг оқланишидир. Бунинг исботи шундаки, юртимизда тарихий адолат қарор топиб, Соҳибқирон шахсига бўлган муносабат давлат сиёсати даражасига кўтарилди, бобокалонимизнинг миллат ва давлат раvнақидаги буюк хизматлари эътироф этилиб, буюк зотнинг 660 йиллиги 1996 йилда жаҳон миқёсида кенг нишонланди. Республикамизда Амир Темур шахси, унинг давлати, ички ва ташқи сиёсати, Темурийлар ҳукмронлиги даври хусусида аҳамиятга молик кўплаб ишлар амалга оширилди. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 2000 йилга келиб Европа халқлари тилларида Амир Темур ва Темурийлар ҳақида чоп этилган асарлар сони 500 тани ташкил этган [1, – 426 б.].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 19 январь куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилган эди. Йиғилишда Президентимиз: “Миллий тарихни миллий руҳ билан яратиш керак. Акс ҳолда унинг тарбиявий таъсири бўлмайди. Биз ёшларимизни тарихдан сабоқ олиш, хулоса чиқаришга ўргатишимиз, уларни тарих илми, тарихий тафаккур билан қуроллантиришимиз зарур”, – деб алоҳида таъкидлади [10].

Бизга маълумки, Соҳибқирон Амир Темур улкан ва қудратли салтанат барпо этиб, маънавий маданиятнинг юксалиши, гуллаб-яшнаши учун, ўтмиш даврлар ажойиб анъаналарининг янги тарихий вазиятда қайта тикланиши учун шароит яратди. Турон заминини қайтадан тамаддун бешигига айлантirdи. Бу билан Мовароуннаҳрдаги илм-фан ва маданият доvруғи жаҳонга юз тутди ва кўплаб олимлар, ижодкорлар дунёга келди. Қудратли ва мустаҳкам салтанатда Шарқ ва Ғарб иқтисодий-маданий алоқалари жонланди. Маданиятлар ҳамкорлиги натижасида Турон юрти бошқа мамлакатлар орасида ўз салобатини тиклади [2, – 192 б.]. Деҳқончилик, чорвачилик ва

хунармандчиликнинг кенг тармоқларда ривожланиши учун барча имкониятлар юзага келди. Мухтасар қилиб айтганда, Амир Темур даврида давлатчилигимизда оламшумуш ўзгаришлар амалга оширилди.

Чунончи, Амир Темур ижтимоий фаолиятининг мазкур буюк юксалиш хусусияти бадий маданият соҳасида айниқса яққол намоён бўлди. Бинобарин, XIV-XVI асрлардаги энг юксак ақлий ва ижодий муваффақиятлар кўп жиҳатдан Амир Темур фаолияти ва унинг ижтимоий соҳага муносабати тамойиллари туфайли рўй берди. Унинг даврида фан, тиббиёт, адабиёт, миниатюра, амалий, мусиқа ва томоша санъатлари ривожланди.

Илм-фан ва маданиятнинг бундай тарзда бутун мусулмон оламида янгидан гуркираб ривожланиши Амир Темур номи ва фаолияти билан узвий боғлиқдир. Соҳибқирон Марказий Осиёда илмий ва адабий фаолият учун қулай шароит яратганлиги туфайли кўплаб олимлар баракали ижод қилдилар.

Амир Темур ва темурийлар даврида илм-фанга бўлган қизиқишнинг ўсиши маънавий маданиятнинг умумий юксалишига, ишлаб чиқариш ва хунармандчиликнинг ўсишига ёрдам берди. Айни вақтда ирригация, шаҳарсозлик, меъморчиликнинг илдам ривожланиши фандаги турли йўналишларнинг юксалишига тurtки бўлди. Жумладан, тарих фани Амир Темур ҳаётлигидаёқ анча машхур эди. Тадқиқотчиларнинг яқдиллик билан эътироф этишлариича, Соҳибқирон ҳаёти ва фаолиятининг ўзи қаҳрамонлик ҳисси билан йўғрилган. Амир Темур, унинг ўғиллари, неваралари, ҳарбий бошлиқлар ва жангчиларнинг ўзи асли баҳодир, мард инсон, эпик қаҳрамонлар эди. Соҳибқирон қўшинида мардлик, жанговарлик руҳи ҳамиша ҳукмрон эди [3, – 51-52 б.]. Темур ва Темурийлар учун шахсий қаҳрамонлик ва мардлик намоён қилиш одатий иш ҳисобланган.

Ҳазрат Соҳибқирон маънавий меросининг ёшларимиз учун энг ибратлиси унинг “Тузуқлари”дир. Бу қомусий асарда давлатчилик, уни бошқаришнинг олий намунаси-ислом динига ҳомийлик, илм-фанга равнақ бериш, юртни ободонлаштириш, Буюк Ипак йўлини тиклаш ва савдо-сотикқа ривож бериш, энг муҳими, оддий халқ (раъият) аҳволидан бохабар бўлиб туриш ва унга ёрдам бериш масаласи ўртага қўйилган ва бу ҳақда маҳаллий ҳукмдорларга кўрсатмалар берилган [4, – 18 б.].

Яна тарихий манбаларга мурожаат қиладиган бўлсак, Амир Темур юриш пайтида, одатда, ўзи билан бирга доимо “воқеаларни махсус дафтарга ҳар куни ёзиб борадиган” одам олиб юрарди. Уруш пайтида ҳам, тинч даврда ҳам шох ёнида кўрган-эшитганларини ёзиб борадиган котиблари бўларди, кейинчалик бу ёзувларни шахсан ўзи кўздан ўтказарди ва айрим далилларни қайта-қайта текширарди. Ўша воқеа, ҳодисаларнинг шоҳиди бўлган кишиларни ҳузурига

чақириб, сўраб-суриштирарди. Мазкур дафтар-кундаликлар Амир Темур ва Темурийлар расмий солномасининг асосини ташкил этади [5, – 144 б.].

Муаррих Шарафуддин Али Яздийнинг маълумот беришича, Амир Темур бўлиб ўтган воқеа ва ҳодисалар ҳолисона ёритилган манбаларни тарих учун сақлаб қолиш борасида кўп тадбирлар кўрган. Баъзи ҳолларда у шоҳидларни чақириб, улардан сўраб-суриштиришни буюрарди, ҳатто ёзишмалар орқали, бошқа ҳукмдорларга элчилар юбориш йўли билан кўп маълумотларни аниқлашга муваффақ бўларди.

Амир Темур ва Темурийлар даври ҳақида сўз борар экан, испан элчисининг хотираларига тўхталмасликнинг иложи йўқ. Руи Гонсалес де Клавихо тузган йўл хотиралари унинг 1403-1406 йилларда Самарқандга, Амир Темур саройига ташрифи тўғрисида бизга тарихдан сўзлайди. Ушбу асар муҳим ҳужжат сифатида катта қизиқиш уйғотади, зеро, унда Шарқда XV аср бошларига оид маълумотлар, воқеалар уларнинг бевосита шоҳиди бўлган европалик киши томонидан зўр мароқ билан ҳикоя қилинади. Бу асар ўзига хос бир тарихий қомусдир [6, В.57].

Яна шуни таъкидлар эдикки, бу даврда форс ҳукмдори саройида хизмат қилган Мўиниддин Натанзий 1413-1414 йилларда ўзининг Шоҳрухга бағишланган “Мунтахаб ат-таворих-Мўиний” тарихий асарини ёзиб тугатади. Ушбу асарда дунё яратилишидан бошлаб то асар тугатилгунича бўлган даврда мусулмон давлатларида рўй берган воқеалар умум тарих нуқтаи назаридан баён этилган.

Амир Темур ва Темурийлар даврининг биз учун яна бир муҳим жиҳатларидан бири шундаки, 1401-1408 йилларда Самарқандда яшаган, ҳукмрон доираларга яқин бўлган Ибн Арабшоҳ Амир Темур саройида рўй берган кўпгина воқеаларнинг бевосита иштирокчиси ва шоҳиди бўлган. У 1437 йили ватани Дамашққа қайтиб келиб, ўзининг “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур” асарини ёзади. Лекин Ибн Арабшоҳ асари ниҳоятда эҳтирос билан ёзилгани учун баъзи воқеалар бузиб кўрсатилган [7, – 79 б.].

Айтиш жоизки, Темур ва Темурийлар даврида қомусий тарздаги маълумотномалар кенг тарқалган бўлиб, уларда ўша даврнинг қарор топган анъаналарига мувофиқ дунё яратилишидан то асар ёзилган даврларгача бўлиб ўтган энг муҳим воқеалар сана тартибида берилган. Жумладан, ўрганилаётган даврда яшаб ижод этган хиротлик тарихчи Фасих Аҳмад ибн Жалолиддин Муҳаммад ал-Хавофий (1375-1442)нинг 1442 йилда ёзилган “Мужмали Фасиҳий” асари ўзига хослиги билан алоҳида ажралиб туради. Асарнинг охириги қисмида энг муҳим тарихий воқеалар, атоқли давлат арбоблари, ўша

даврининг машхур олимлари, шоирлари тўғрисида қисқача бўлса-да, қимматли маълумотлар берилган.

Хондамир номи билан машхур Хумомиддин Муҳаммад Ҳиротда туғилиб таълим олган. Хондамир Ҳусайн Бойқаро, Бадибуззамон ва Хумоюн саройида хизмат қилган. Бу муаррих тарихга ўзининг ўн уч асари билан кириб келган, лекин улардан атиги саккизтаси, шу жумладан унинг машхур “Хулосот ал-ахбор фи баён ал-аҳвол ал аҳёр”, “Ҳабиб ус-сияр фи ахбор ва афраз ал-башар” асарлари бизгача етиб келган, холос. Улардаги олимлар (тарихчи ва математиклар, астроном ва табиблар, қонуншунос ва дин аҳллари, шоир ва ёзувчилар, санъат арбоблари ва хаттотлар, рассом ва мусиқачилар, созандалар) тўғрисидаги ажойиб маълумотлар кишини ҳайратлантиради [5, – 146 б.].

Ўрганилаётган давр фан ва таълимнинг аҳволи ҳақида сўз юритганда, Темур ва Темурийлар даврида мадраса олий маълумот берадиган марказ вазифасини бажарганлигини эътироф этишимиз керак бўлади. Мовароуннаҳр ва Хуросонда асосан давлат ва давлатманд шахсларнинг маблағларига қурилган кўплаб мадрасалар фаолият юритган.

1404 йили АмирТемурнинг хотини Сароймулкхоним эридан рухсат олиб, ўз отаси-Қазонхондан қолган маблағга Самарқандда (Жомеъ масжиди, бугунги кунда Бибихоним масжиди бош пештоқининг рўпарасида) шундай мадраса қурдирган эдики, у ўз ҳашамати билан ўша даврдаги бошқа иншоотлардан ажралиб турарди. Унда ўз даврининг машхур олимлари мударрислик қилганлар [5, – 149 б.].

Хондамирнинг маълумотига кўра, Ҳирот ҳудудининг ўзидагина 36 та мадраса бўлиб, бу мадрасаларда ва шу ҳудудда жойлашган хонақоҳларда таълим олиш учун талабалар келар эдилар. Хусусан, Ҳирот теваарагида жойлашган амир Ферузшоҳ мадрасаси ва хонақоҳи айниқса шуҳрат қозонган эди. Инжил канали бўйида, Доруш шифо шифохонасининг рўпарасида жойлашган Ихлосия мадрасаси ва Халосия хонақоҳи Ҳусайн Бойқаро ҳукмронлиги даврида барпо этилган. Бу мадрасада дунёнинг турли мамлакатларидан келган толиби илмлар таълим олишар эди.

Эътироф этиш жоиз, илм-фан, таълимнинг аҳволи хусусида сўз юритар эканмиз, астрономия ва математика соҳасида эришилган буюк муваффақиятлар Темурийлар давлатига катта шуҳрат келтирди, бу шуҳрат, биринчи навбатда, Улуғбек номи билан боғлиқ. Бу табаррук зот Мовароуннаҳрда илм-фанни ташкил этиш борасидаги фаолияти билан мусулмон оламининг турли бурчакларидаги кўплаб олимларнинг диққат-эътиборини ўзига жалб этди [5, – 148 б.]. Улуғбекнинг “Зиж”ида тилга олинган самарқандлик машхуо олимлардан бири Жамшид ибн Масъуд ибн Маҳмуд ал-

Кошийдир. 1417 йилда Самарқанд илмий мактаби тўғрисида Кошийнинг отасига ёзган хати қимматли ёдгорлик ҳисобланади. Унда самарқанддаги илмий муҳит ҳақида баён этилган бўлиб, айтилиши вақтда Улуғбек ҳам олим, ҳам илмий мактаб ҳомийси сифатида таърифланган. Ушбу хат русча таржимада икки марта босилиб чиққан [8, – 37-64 б.]. Хатда Коший Улуғбекнинг заковатини юксак баҳолаган.

Амир Темур ва Темурийлар даврида бошқа соҳалар каби шунингдек, табобат илмига, даволаш, орасталик ишларига, бу соҳадаги қурилишларга ҳам катта эътибор қаратилган. Манбаларда, шу жумладан Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома”, Фасих Хавофийнинг “Мужмали Фасихий”, Хондамирнинг “Хулосат ал-ахбор” ва бошқа асарларда келтирилишича, ўша давр шифохоналарида мадраса ва бошқа ўқув юртларида билим олган юзлаб табиблар фаолият юритган.

Ўша даврнинг етук шифокорлари шифохоналарда беморларни даволаш баробарида мадрасаларда ва бошқа ўқув юртларида мударрислик ҳам қилишар эди. Уларнинг баъзилари ажойиб шеърлар ёки ўзга шоирларнинг шеърий асарларига татаббуъ (ўхшатиш) ҳамда ўзидан аввал ўтган олимларнинг тиббиётга оид асарларига араб, форс ва туркий тилларда шарҳлар ёзишган [5, – 150 б.].

Шарафуддин Али Яздий ва Ибн Арабшоҳларнинг берган маълумотларига қараганда, Амир Темур Шом (Сурия)дан Самарқандга ўзи билан бирга табиблар сардори Мавлоно Жалолиддин, Мавлоно Сулаймонни олиб келган. Мавлоно Фазлуллоҳ Табризий Амир Темурнинг шахсий табиби бўлган. Булардан ташқари, Амир Темур саройида Мавлоно Иззаддин Масъуд Шерозий ва Мавлоно Фаррух каби машҳур табиблар ҳам хизмат қилишган.

Машҳур табиб Мансур ибн Муҳаммад ибн Аҳмад Юсуф ибн Фақиҳ Илёс тиббиётга доир бир қанча асарлар яратган. “Ташрих-и Мансури” номи билан машҳур бўлган ва Амир темурнинг набираси Пир Муҳаммад Баҳодирга (1407 йилда ўлдирилган) бағишланган “Рисола дар ташрих-и бадан-и инсон” (“Инсон анатомиясига оид рисола”) шулар жумласидандир [5, – 150 б.]. Асар муқаддимасида одам танасининг турли аъзолари, жумладан, суяк, асаб, мускуллар ва қон томирлар тасвирланган. Китоб сўнггида эса инсоннинг муракаб аъзолари хусусида ҳам мушоҳада юритилади. Юқорида келтирилган тарихий далиллардан ҳам билишимиз мумкинки, Амир Темур ва Темурийлар табобат фанига ҳомийлик қилиб, мазкур фан тармоғининг кенг ривожланишига қўмаклашдилар.

Амир Темур ва Темурийлар даврида орасталик ва озодаликка ҳам катта эътибор берилган. Халқни ичимлик сув билан таъминлаш учун кўпгина ҳовуз,

канал, ариқ ва бошқалар қазилган. Тарихий манбаларда келтирилган маълумотларга кўра, Амир Темур ва Темурийлар даврида юқумли касалликлар тез-тез рўй бериб турар эди. Бунинг олдини олиш учун керакли чоралар кўрилган. Хусусан, тозалikka катта аҳамият берилган, айниқса ариқ ва ҳовузлардаги сувлар ниҳоятда тоза тутилган.

Шундай қилиб, Темур маънавияти улкан манба ва туганмас бир булоқдир. Ҳозирги мустақилликка эришган давримизда, ёшларни Ватанга садоқат руҳида тарбиялашда, миллий мафкура қояларини фуқароларимиз онгига сингдиришда бу манбанинг аҳамияти бекиёсдир. Темур маънавиятининг бизга ўргатувчи, сабоқ бўлгучи жойлари жуда кўпдир. Зеро, бу маънавият-бобокалонларимизнинг бебаҳо маънавий бойлигининг бир бўлаги бўлиб, юртимиз равнақи ва порлоқ келажаги учун ҳамиша хизмат қилажакдир.

Биринчи Президент халқимизнинг Амир Темурга аталган чексиз меҳр ва эҳтиромини ўзининг “Маънавий юксалиш сари” асарида қуйидагича ифодалаган эди: “Ҳамиша эл ғамини, юрт ғамини ўйлаб яшаган Соҳибқирон ёвлар оёғи остида топталган ўлкани дунёнинг энг қудратли салтанатига айлантирган эди. Келинлар, азиз дўстлар, барчамиз якдил бўлиб, ҳалол меҳнатимиз, ақлу заковатимиз, Ватанга муҳаббатимиз билан Ўзбекистонни жаҳон ҳавас қиладиган буюк давлатга айлантирайлик! Бу йўлда бобокалонимизнинг “Адолат ва озодлик-дастуригиз, раҳбарингиз бўлсин!” деган доно ўғитлари доимий шиоримиз бўлсин!” [9, – 385 б.].

Хулоса қилиб айтганда, Амир Темур сиймосига аталган меҳр ва эҳтиром, айниқса, унинг туғилиб ўсган юрти Ўзбекистонда истиқлол йилларида мисли кўрилмаган юксакликларга кўтарилди. Тарих-ҳақиқат мезони, жарчиси. У алдай олмайди, алданмайди ҳам. Тарихий жараёнларни ёшларимиз, бутун мамлакат аҳли янги онг ҳисси билан қабул қилмоқдамиз. Янгиланаётган Ўзбекистонда Соҳибқирон маънавияти, адолатли сиёсати юксак ибрат ва бой тажриба намунаси бўлиб келаётганлиги, бу-айни ҳақиқатдир.

Оқил ва донишманд бобокалонимизнинг тарихий ўғитлари, пурмаъно насихатлари Ватанимиз истиқлоли даврида, меҳнатсевар халқимиз ва бугунги янгиланишлар даврида мухтарам Юртбошимиз Шавкат Мирзиёев томонидан изчил амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар мисолида намоён бўлмоқда. Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган бунёдкорлик ишларига ҳар биримиз гувоҳмиз, ана шу ишларга ўз ҳиссамизни қўшиш ниятидаамиз.

Адабиётлар:

1. Эшов Б.Ж., Одилов А.А. Ўзбекистон тарихи. I-жилд. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014.

2. Мураббий – қадриятлар тарғиботчиси (Масъул муҳаррир проф. Б.Очилова таҳрири остида). – Жиззах, 2012.
3. Бартольд В.В. Улугбек и его время. – Москва, 1964.
4. Амир Темур сабоқлари //“Амир Темур ва инсон манфаатлари” мавзуида ўтказилган халқаро илмий конференция материаллари. – Тошкент, 1997.
5. Амир Темур жаҳон тарихида. – Тошкент: Шарқ, 1996.
6. Аҳмедов Б., У.Уватов., Ғ.Каримов ва бошқ. Амир Темур ва Улугбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
7. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур. I-II китоб. – Тошкент, 1992.
8. Юсупова Д.Ю. Письмо Гийасад-Дина Каши к своему отцу из Самарканда в Кашан // Из истории науки эпохи Улугбека. – Ташкент, 1979.
9. Каримов И.А. Маънавий юксалиш сари. – Тошкент, 1998.
10. Биз яратаётган янги Ўзбекистоннинг мафкураси эзгулик, одамийлик, гуманизм ғояси бўлади-Шавкат Мирзиёев // <https://xs.uz>.